

ОӘК 618.2:612

ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕ ӘЙЕЛ ОРГАНИЗІМІНДЕ ӨТЕТІН ӨЗГЕРІСТЕР

НУРМАХАНОВА ГУЛЬМИРА НУРМАХАНОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, ассистент Шымкент., Қазақстан

МАМЫР АҚБӨПЕ ДАНИЯРҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

МЕДЕТБЕК САЛТАНАТ ЕРКІНБЕКҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

БЕЙСЕНБАЙ ҰЛЖАЛҒАС ӨМІРБЕКҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

Аннотация. Физиологиялық жүктілік – әйел организмінде барлық мүшелер мен жүйелердің қызметтік қайта құрылуымен сипатталатын ерекше физиологиялық жағдай. Бұл өзгерістер ана организмi мен ұрықтың қалыпты дамуын қамтамасыз етуге бағытталған бейімделу реакциялары болып табылады. Жүктілік кезінде жүрек-қан тамыр, тыныс алу, эндокриндік, несеп шығару, ас қорыту, қан тұзу және иммундық жүйелерде маңызды функционалдық өзгерістер жүреді. Бұл мақалада физиологиялық жүктілік кезінде әйел организмінде болатын негізгі морфологиялық және физиологиялық өзгерістердің механизмдері, олардың клиникалық маңызы және акушерлік тәжірибедегі рөлі қарастырылған.

Түйінді сөздер: физиологиялық жүктілік, адаптация, жүрек-қан тамыр жүйесі, тыныс алу жүйесі, эндокриндік жүйе, гормондар, гемодинамика, ұрық.

Физиологиялық жүктілік – ұрықтың қалыпты дамуы мен ана денсаулығының сақталуын қамтамасыз ететін күрделі биологиялық процесс. Жүктілік басталған сәттен бастап әйел организмінде көптеген жүйелік өзгерістер орын алады. Бұл өзгерістердің негізгі мақсаты – өсіп келе жатқан ұрықтың оттегіге, қоректік заттарға деген қажеттілігін қамтамасыз ету және босану мен лактация кезеңіне дайындық жүргізу.

Қазіргі кезде физиологиялық жүктілік кезінде болатын өзгерістерді терең түсіну акушер-гинекологтар, жалпы тәжірибелік дәрігерлер, терапевтер және медициналық студенттер үшін аса маңызды болып табылады.

Жүктілік кезіндегі физиологиялық бейімделу механизмдері

Жүктіліктің алғашқы апталарынан бастап әйел организмінде гормондық қайта құрылу басталады. Хориондық гонадотропин, прогестерон, эстрогендер, релаксин және плаценталық лактогеннің деңгейі айтарлықтай жоғарылайды. Осы гормондардың әсерінен ана организмнің барлық мүшелері жаңа физиологиялық жағдайға бейімделеді.

Прогестерон жатырдың жиырылғыштық белсенділігін төмендетіп, жүктіліктің сақталуына ықпал етеді. Сонымен қатар ол тегіс бұлшықеттердің босануына байланысты асқазан-ішек жолдарының моторикасын бәсеңдетеді.

Эстрогендер жатырдың өсуін, сүт бездерінің дамуын және жатыр-плаценталық қан айналымының күшеюін қамтамасыз етеді.

Жүктіліктің басталуымен әйел организмінде зат алмасуы, гармоналды статусы, орталық және перифериялық гемодинамика айқын өзгерістерге ұшырайды. Ақуыздық, көмірсулы және липидтік алмасуда маңызды өзгерістер байқалады. Жүктілік мерзімі ұлғайған сайын, өсіп келе жатқан ұрықтың аминқышқылдарына деген қажеттілігін қанағаттандыру үшін қажетті ақуызды заттар жиналады.

Көмірсульды алмасу өзгерістері бауырдағы (гепатоциттер), бұлшықет, жатыр және плацентада гликогеннің жиналуымен сипатталады. Физиологиялық жүктілікте холестериннің жоғарылауы (гиперхолестеринемия) және дислипидемия пайда болады.

Минералдық және су алмасуларында да заңды өзгерістер орын алады — кальций мен фосфор тұздарының тұтылып қалуы, олар плацента арқылы өтіп, ұрықтың сүйек тінін құруға жұмсалады. Аналық организмнен ұрыққа темір өтеді, ол фетальды гемоглобин синтезіне пайдаланылады, сондай-ақ калий, натрий, магний, мыс және басқа микроэлементтер де беріледі. Темір тұтыну қарқыны ана организмне С витамині, В тобының витаминдері, РР және фолий қышқылының жеткілікті түсуіне тәуелді.

Жүктілік кезінде гормоналды статус өзгереді. Гипофиздің алдыңғы бөлігі (аденогипофиз) 2-3 есе үлкейеді, онда кейбір гормондар секреттейтін жасушалардың саны мен көлемі айтарлықтай ұлғаяды. Гипоталамо-гипофизарлы реттеу арқылы әйелдің организмнің жүктілікке бейімделуі қамтамасыз етілсе, қосымша рольді жүктілік сары дене атқаруда, ол эстрогендер мен прогестеронды секреттейді. Эстрогендердің әсері прогестерон деңгейімен корреляцияланады. Жүктілік бойы прогестерон мазмұны жоғары деңгейде сақталады, оның концентрациясы жүктіліктің соңында төмендейді, ал эстрогендер деңгейі күрт көтеріледі. Жүктіліктің басынан бастап және босануға дейін β -адренореактивтілік арта түседі, ал α -адренореактивтілік төмендейді, бұл ұрықты көтеру үшін миометрийдің күші азайған жағдайда қажет. Прогестеронның әсерімен миометриде β -адренорецепторлар тығыздығы артады. β -адренорецепторлардың өзі миометриде келесі әсерлерді ынталандыра алады: эритропоз бен иммунитеттің төмендеуі, сондай-ақ бүйректерде рениннің секрециясының артуы және осы арқылы жүрек шығарымының ұлғаюы. Бұл жүктілік кезінде анемия, иммунодефициттік жағдайлар, вегетосудистік дистония және артериялық гипертензия дамуының жиілігінің артуына үлес қосады.

Әйелдің жүйе-ана-плацента-ұрық жүйесіне жаңа функционалды жағдайларға бейімделу процесінде симпатoadреналды жүйе маңызды орын алады. Вегетативтік орталықтардың бақылауында адаптациялық механизмдердің басталуы, күші және ұзақтығы реттеледі. Ана жүйке жүйесі ұрықтан келіп түсетін көптеген импульстарды қабылдауда жетекші рөл атқарады. Орталық жүйке жүйесінде (ОЖЖ) гестациялық доминанта — қозғыштығы жоғары ошақ қалыптасады, оның айналасында тежеу өрісі таралады. Клиникалық түрде бұл әйелде кідіріссекілділікпен, баланың тууы мен болашағы денсаулығына қатысты қызығушылықтардың басым болуымен, ал басқа қызығушылықтардың екінші рөлге көшуімен көрінеді.

Жүктілік кезеңінде тиреотропты гормон және қалқанша безінің гормондарының синтезі артады, бұл үшін йодтың жеткілікті мөлшерде түсуі қажет. Парақалқанша бездердің функциясы бұл кезеңде жиі төмендейді, бұл кальций алмасуының бұзылуына және балтыр бұлшықеттерінің және басқа бұлшықеттердің ұстамаларына себеп болуы мүмкін. Тыныс алу мүшелері жүктілікке жауап ретінде өкпе тыныс көлемінің ұлғаюымен реакция береді — гестациялық кезеңнің соңына қарай ол 30-40%-ға жоғарылайды, дем алу жиілігі шамамен 10% артады.

Ас қорыту жүйесінде гестациялық кезеңнің басынан бастап тежелу процесстері дамиды. Іш құрылысы орналасу-анатомиялық өзгерістерге, жатырдың ұлғаюына және жүктілікке тән нейrogормоналды өзгерістерге байланысты асқазан- ішек жолдарының барлық бөліктері гипотониялық күйде болады. Бауырдың қызметі айтарлықтай өзгереді — гликоген қорлары азаяды, өйткені ананың организмнен балаға глюкоза қарқынды өтеді. Бауырдағы ақуыздарын синтездеу қызметі бала тарапынан жұмсалатын ақуыз салдарынан өзгеріске ұшырайды, бұл ананың организміндегі ақуыз мөлшерінің азаюына әкелуі мүмкін.

Гестациялық кезеңде әйелдің зәр бөлу жүйесі айтарлықтай белсенді жұмыс істей бастайды. Бүйректер тек ана метаболиттерін ғана емес, баланың да метаболиттік өнімдерін шығарады, бұл бүйректердің сүзу қабілетінің артуымен қатар жүреді, ал түтікше қайта сіңіру

шамамен бұрынғы деңгейде қалады, бұл сұйықтықтың жиналуына әкеліп, әсіресе төменгі аяғында ісіну көріністерімен сипатталады.

Жүрек-қан тамырлары жүйесінде (ЖҚТЖ) елеулі өзгерістер болады. Олар дене массасының (ДМ) артуымен байланысты — жатыр мен плацента өсіп, ұрықтың массасы көбейеді, зат алмасу күшееді, физиологиялық гипervолемиа дамиды, жатыр-плацентарлық қан ағымы қалыптасады. Гестациялық кезеңде ренин-ангиотензин-альдостерон жүйесінің белсенділігі артады, бұл плазма көлемінің және ананың организміндегі су көлемінің ұлғаюына ықпал етеді. ЖҚТЖ-нің жүктілікке адаптациясында маңызды фактор — жүйелі вазодилатация, мұнда азот оксидінің секрециясының күшеюі және басқа вазодилатирлеуші факторлардың ролі бар. Сосуд өрісінің реактивтілігінің өзгеруі, яғни вазодилатация реакцияларының басым болуы, эстрогендер мен прогестерон деңгейінің жоғарылауымен, сондай-ақ САЖ гормондарына адренорецепторлардың сезімталдығының артуымен байланысты.

Жүктілік кезінде ең маңызды гемодинамикалық белгі — соққы көлемінің (СК) артуы. Жүктілік алдында СК-нің максималды артуы тыныш күйде 30-45% құрайды. Бұл көрсеткіштің өсуі жүктіліктің алғашқы мерзімдерінен-ақ келеді: 4-8 апталық жүктілікте ол сау жүктілікке дейінгі орташа көрсеткіштен 15% жоғары болуы мүмкін. СК-нің максималды ұлғаюы 26-32-апталар аралығында байқалады. Дене жағдайының өзгеруі ананың СӨ-ге едәуір әсер етеді. Жүктілік кезінде физиологиялық тахикардия дамиды – жүрек соғу жиілігі (ЖСЖ) жүктілік алдында ЖСЖ-дан 15-20 соққы/мин жоғарылайды. Жалпы перифериялық тамыр кедергісі (ПТК) орташа есеппен 12-34% төмендейді және СК ұлғаюымен бірге минуттық жүрек шығарымы (МЖШ) артады, ол жүктіліктің 26-32-апталары аралығында бастапқы деңгейден 33-50% жоғарылауы мүмкін.

Жүктіліктің алғашқы апталарынан бастап I триместрдың соңына дейін систолалық АҚ (САҚ) 10-15 мм рт.ст., диастолалық АҚ (ДАҚ) 5-15 мм рт.ст. төмендейді. II триместрде АҚ тұрақты болады, III триместрде көтеріледі, босану сәтінде жүктілікке дейінгі деңгейге дейін немесе кей жағдайда одан 10-15 мм рт.ст. жоғарылайды. Бұл динамика артериялық гипертензиясы бар жүктілерге де тән.

Гестациялық кезеңде физиологиялық миокард гипертрофиясы дамиды – III триместрдің соңында миокард массасы 10-31%-ға артады және босанғаннан кейін тез бастапқы деңгейге оралады. Бір ұрықты жүктілікте босануға дейін ЛЖ жұмысы нормал жағдайларға жуықтайды, ал көп ұрықтыда ол жоғары күйде қалады. СӨ-ның ұлғаюы, қан шығарылу жылдамдығының артуы және ПТК-нің төмендеуі — гиперкинетикалық қанайналым түрінің негізгі белгілері. Мұндай қанайналым түрінде жүрек ең аз экономикалық режимде жұмыс істейді деп зерттеушілер есептейді, және компенсациялық мүмкіндіктер айтарлықтай шектеледі, әсіресе патология жағдайында.

АҚК (айналмалы қан көлемі) I триместрден бастап артады және 29-36-апталарда максимумға жетеді. Босанғанда АҚК -да әдетте өзгеріс болмайды, бірақ ерте босанғаннан кейін кішігірім төмендеу (10-15%) байқалады. Алайда жүрек-қан тамырлары аурулары бар әйелдерде ісіну және сұйықтықтың жиналуы салдарынан АҚК тамыр ішілік емес сұйықтықтың қанына құйылуы арқылы артуы мүмкін, бұл жүрек жетімсіздігіне, тіпті өкпе ісінуіне әкелуі ықтимал. Жатыр-плацента қанайналымы жедел тоқтағаннан және төменгі қуыс венаның қысымының жойылуынан кейін босану кезінде АҚК тез ұлғаяды, оны қалыпты жүрек шығаруымен өтінбейінше, жүрек әрдайым өте алмайды.

Асқорыту алмасудың негізгі деңгейі және оттегі тұтыну айтарлықтай артады, босануға дейін бұл көрсеткіш бастапқы деңгейден 15-30% жоғары болады. Бұл ана мен ұрықтың метаболикалық қажеттіліктерінің артуы және ЖҚТЖ-ға түсетін жүктеме салдарынан. Ана организмiнiң оттегі тұтыну өсуі мен ұрықтың салмағы, сондай-ақ әртүрлі босану кезеңдері арасында тікелей тәуелділік бар. Босанудың басында оттегі тұтыну 25-30% артады, қысқарулар кезінде 65-100%, екінші кезеңде 70-85%, күш қолдану кезінде 125-155%-ға дейін көтеріледі. Жатырдың әрбір жиырылуымен жүрекке қосымша шамамен 300 мл қан келеді.

Ерте босанғаннан кейінгі кезеңде оттегі тұтыну босануға дейінгі деңгейден 25% жоғары болып қалады. Босану және ерте босанғаннан кейінгі кезеңде оттегі тұтынудың күрт өсуі жүрек-қан тамырлары аурулары бар аналар үшін маңызды қауіп факторы болып табылады.

Ерте босанғаннан кейінгі кезеңде сол қарыншаның жұмысы жүктіліктің соңындағы деңгейге жуықтайды. Жүрекке қанның келуінің ұлғаюы, жатырдың өлшемінің кішіреюі, қанның тұтқырлығының артуы 3-4-күні жүрек жұмысының күшеюіне әкеледі. Бұл жүрек-қан тамырлары аурулары бар әйелдерде босану алдындағы, босанған кезіндегі және кейінгі кезеңдерде айналым жүйесінің декомпенсациясының даму қаупін тудырады.

Физиологиялық жүктілік кезінде әйел организмінде барлық мүшелер мен жүйелердің қызметі айтарлықтай өзгереді. Бұл өзгерістер ана мен ұрықтың қалыпты тіршілігін қамтамасыз ететін күрделі бейімделу механизмдерінің нәтижесі болып табылады. Жүрек-қан тамыр, тыныс алу, эндокриндік, қан тұзу, несеп шығару және иммундық жүйелердегі өзгерістерді дұрыс бағалау ана мен ұрықтың денсаулығын сақтау, жүктілікті тиімді бақылау және акушерлік асқынулардың алдын алу үшін ерекше маңызға ие.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Cunningham F.G., Leveno K.J., Bloom S.L., Dashe J.S., Hoffman B.L., Casey B.M., Spong C.Y. Williams Obstetrics. 26th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2022. – 1376 p.
2. World Health Organization. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: WHO; 2023.
3. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin: Prenatal Care. Obstetrics & Gynecology. 2023.
4. International Federation of Gynecology and Obstetrics. Good Clinical Practice Advice: Physiological Changes During Pregnancy. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2023.
5. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Green-top Guidelines. London: RCOG; 2023.
6. National Institute for Health and Care Excellence. Antenatal care. NICE Guideline NG201. London; 2024.
7. Gabbe S.G., Niebyl J.R., Simpson J.L. Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies. 8th ed. Philadelphia: Elsevier; 2024.
8. Bhide A., Arulkumaran S. Clinical Obstetrics and Gynaecology. London: CRC Press; 2022.
9. Resnik R., Lockwood C.J., Moore T.R., Greene M.F., Copel J.A., Silver R.M. Creasy and Resnik's Maternal-Fetal Medicine. 9th ed. Philadelphia: Elsevier; 2023.
10. Pijnenborg R., Brosens I., Romero R. Physiology of implantation and placentation. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America. 2022;49(1):1–20.
11. Soma-Pillay P., Anthony J., Tolppanen H., Mebazaa A. Physiological changes in pregnancy. Cardiovascular Journal of Africa. 2021;32(4):213–219.
12. Costantine M.M. Physiologic and pharmacokinetic changes in pregnancy. Frontiers in Pharmacology. 2022;13:856682.
13. Shahul S., Rhee J., Hacker M.R. Cardiovascular physiology of pregnancy. Circulation. 2023;147(5):403–417.
14. Kourtis A.P., Read J.S., Jamieson D.J. Pregnancy and infection. New England Journal of Medicine. 2022;386(23):2211–2222.
15. Romero R., Dey S.K., Fisher S.J. Preterm labor: one syndrome, many causes. Science. 2023;381:eadg2047.
16. Burton G.J., Jauniaux E. Placental development and function. Nature Reviews Endocrinology. 2023;19(9):567–583.
17. Hytten F.E., Chamberlain G. Clinical Physiology in Obstetrics. Oxford: Blackwell Scientific Publications.
18. Berek J.S. Berek & Novak's Gynecology. 16th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2024.
19. Katzung B.G. Basic and Clinical Pharmacology. 16th ed. New York: McGraw-Hill; 2023.
20. Hall J.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 15th ed. Philadelphia: Elsevier; 2024.